

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6790695>

MARCO A.L. ZUFFI, CECILIA MANCUSI, MASSIMILIANO BAGNOLI,
ROBERTA LAZZERETTI, STEFANIA MACCHI & MONICA MARIANI

MONITORAGGIO E PROGETTO DI ERADICAZIONE
DELLE TESTUGGINI PALUSTRI AMERICANE,
GENERE *TRACHEMYS*, AL LAGO DEL CAVO (PONSACCO, PISA)

RIASSUNTO

In un invaso artificiale di inizi '900 (Lago del Cavo, Ponsacco, Pisa) sono state osservate oltre 100 testuggini esotiche americane, *Trachemys scripta*.

In accordo con gli assessorati Ambiente ed Educazione del Comune e in collaborazione con un'associazione ambientalista locale, abbiamo attivato una serie di incontri didattici informativi su specie aliene e invasive con le scuole di primo grado (225 bambini) e organizzato la formazione del personale volontario per il posizionamento, gestione delle trappole (40 nasse, tre giorni/settimana), gestione e trasporto degli animali catturati a un centro di recupero autorizzato. L'attività di cattura delle testuggini, appena iniziata, durerà per almeno tre mesi, in funzione del successo di cattura.

Parole chiave. *Trachemys scripta*, Pisa, progetto didattico, attività di eradicazione.

SUMMARY

Monitoring and management of alien terrapins, genus Trachemys, at the "Lago del Cavo" (Ponsacco, Pisa, central Italy). In an artificial basin (built in the early '900, "Lago del Cavo", Ponsacco, Pisa, central Italy) more than 100 American sliders, *Trachemys scripta* are present.

In accordance and agreement with the municipality departments (environment, education) and a local environmental association, we have then organized several seminars on alien and invasive species with children of elementary classes (225 children).

We also carried out specific training for volunteer staff for trap placement management (40 fish traps, three days/week), and animal transportation to an authorized recovery centre. The eradication activity will last for about three months, depending on capture success.

Key words. *Trachemys scripta*, Pisa, didactical project, eradication activity.

INTRODUZIONE

La presenza di testuggini palustri esotiche e invasive è fenomeno noto a livello internazionale, oltre che europeo e nazionale (CADI & JOLY, 2004; FICETOLA *et al.*, 2009; ANDREONE *et al.*, 2013), recentemente normato con D.Lgs 15.12.2017, n. 230, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018 (in Art. 5 “Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale”, <https://www.specieinvasive.it/index.php/it/specie-di-rilevanza-unionale/specie-di-rilevanza-unionale-2>). Nel comune di Ponsacco, la presenza di testuggini palustri esotiche è nota da anni. Su richiesta di ambientalisti locali e dei competenti assessorati abbiamo ideato, progettato e iniziato un progetto con finalità informative e didattiche per le scuole primarie di primo grado e un progetto esecutivo di monitoraggio, trappolaggio e gestione delle testuggini catturate.

MATERIALI E METODI

Abbiamo utilizzato un precedente progetto didattico sviluppato presso il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa (UFO in Toscana, 2009-2015). Durante il 2020-2021 (due e tre mesi, luglio e agosto e marzo-maggio rispettivamente) abbiamo fatto censimenti con binocolo, ripetuti otto volte, lungo il periplo dell'intero lago, per avere una stima approssimativa delle testuggini palustri esotiche presenti, la loro localizzazione prevalente e, quindi, organizzare il numero di volontari e di trappole da posizionare. Abbiamo seguito i principi generali delle linee guida ISPRA (LO VALVO *et al.*, 2016) per il monitoraggio delle testuggini palustri. Il progetto è stato presentato e condiviso con l'assessorato all'Ambiente della Regione Toscana.

RISULTATI

Abbiamo ottenuto questionari di gradimento dagli alunni [non interessa (21), interessa (75) molto interessante (84)]. I censimenti a vista hanno dato conteggi variabili da 14 (primi di marzo 2021) a 89 (metà maggio 2021) sino a 114 individui (metà di luglio 2020) (con una media complessiva di 68 ± 13 osservazioni), posizionati sui principali punti di basking del Lago del Cavo. Il posizionamento delle trappole è appena iniziato e le catture termineranno non prima della fine di agosto 2021. Nei controlli della prima sessione, 26-28 maggio, abbiamo catturato 24 e 18 testuggini, 36 *T. s. scripta* (20 maschi, 13 femmine, 3 giovani), 6 *T. s. elegans* (3 maschi, 3 femmine).

DISCUSSIONE

La sensibilizzazione della cittadinanza al problema dell'acquisto e della gestione di animali esotici è un passaggio necessario ed è fondamentale il coinvolgimento di insegnanti e giovani allievi. La collaborazione con gli assessorati competenti, con l'associazionismo locale e il patrocinio della regione sono ulteriori importanti elementi per un approccio corretto alla gestione delle risorse naturali di una data area.

BIBLIOGRAFIA

- ANDREONE F., CORTI C., FICETOLA F., RAZZETTI E., ROMANO A. & SINDACO R., 2013. *Trachemys scripta*, testuggine palustre dalle orecchie rosse. Scheda valutazione IUCN Comitato Italiano, <http://www.iucn.it/scheda.php?id=731985612>.
- CADI A. & P. JOLY P., 2004. Impact of the introduction of the red-eared slider (*Trachemys scripta elegans*) on survival rates of the European pond turtle (*Emys orbicularis*). *Biodivers. Conserv.*, 13: 2511–2518.
- FICETOLA G.F., WILFRIED THUILLER W. & PADOA-SCHIOPPA E., 2009. From introduction to the establishment of alien species: bioclimatic differences between presence and reproduction localities in the slider turtle. *Divers. Distrib.*, 15: 108–116.
- LO VALVO M., ONETO F., OTTONELLO D. & ZUFFI M.A.L., 2016. *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) (Testuggine palustre europea). *E. trinacris* Fritz et al., 2005 (Testuggine palustre siciliana). Pp. 250-252 in: Stoch F. & Genovesi P. (Eds.), Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016.

Indirizzo degli autori — M.A.L. ZUFFI, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, via Roma, 79 - 56011 Calci (Pisa, I); e-mail: marco.zuffi@unipi.it; C. MANCUSI, ARPAT, Settore Mare, Via Maradi, 114 - 57126 Livorno (I); M. BAGNOLI, R. LAZZERETTI, S. MACCHI, Comune di Ponsacco, Piazza Valli, 8 - 56038 Ponsacco (Pisa, I); M. MARIANI, Associazione ELIANTUS per l'Ambiente, Via Bagnaia, 42 - 56038 Ponsacco (Pisa, I).